

EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING AFZALLIKLARI VA MUAMMOLARI: UNING TABIIY RESURLARNI SAQLASH VA MAHALLIY HAMJAMIYATNI RIVOJLANTIRISHGA QO‘SHGAN HISSASI

Aynaqulov Xusniddin Abduxamidovich,

Jizzax Politexnika instituti, “Muhandislik va kompyuter
grafikasi” kafedrası dotsent v.b.

aynaqulov1975@gmail.com Tel: +99897-521-56-50

***Annotatsiya:** Maqolada ekoturizm barqaror rivojlanish vositasi sifatida ko‘rib chiqilib, uning ijobiy va salbiy tomonlariga e‘tibor qaratiladi. Ekoturizmning afzalliklari, jumladan, uning tabiiy resurslarni saqlash va ish o‘rinlari yaratish va turmush darajasini oshirish orqali mahalliy hamjamiyatlarni qo‘llab-quvvatlashga qo‘shgan hissasi muhokama qilinadi. Shu bilan birga, maqolada ekoturizmni rivojlantirish bilan bog‘liq muammolar, jumladan, sayyohlik faoliyatining nazoratsiz o‘sishi bilan atrof-muhitga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi va mahalliy hamjamiyatlarning madaniy an‘analariga ham to‘xtalib o‘tadi. Bunda ekoturizmni rivojlantirish va noyob tabiiy va madaniy qadriyatlarni asrab-avaylash o‘rtasidagi mutanosiblikni ta‘minlash zarurligiga alohida e‘tibor qaratiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Ekoturizm, barqaror rivojlanish, tabiatni muhofaza qilish, mahalliy jamoalar, ish o‘rinlari, salbiy ta‘sirlar, madaniy an‘analar, rivojlanish muvozanati.*

***Аннотация:** Статья рассматривает экотуризм как инструмент устойчивого развития, акцентируя внимание на его положительных и отрицательных аспектах. Обсуждаются преимущества экотуризма, включая его вклад в сохранение природных ресурсов и поддержку местных сообществ за счет создания рабочих мест и улучшения жизненного уровня. В то же время, статья затрагивает и проблемы, связанные с развитием экотуризма, такие как потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и культурные традиции местных общин при*

неконтролируемом росте туристической деятельности. Особое внимание уделяется необходимости баланса между развитием экотуризма и сохранением уникальных природных и культурных ценностей.

Ключевые слова: *Экотуризм, устойчивое развитие, сохранение природы, местные сообщества, рабочие места, негативное воздействие, культурные традиции, баланс развития.*

Annotation: *The article examines ecotourism as a tool for sustainable development, focusing on its positive and negative aspects. The benefits of ecotourism are discussed, including its contribution to conserving natural resources and supporting local communities by creating jobs and improving living standards. At the same time, the article also touches on problems associated with the development of ecotourism, such as the potential negative impact on the environment and cultural traditions of local communities with uncontrolled growth of tourism activities. Particular attention is paid to the need for a balance between the development of ecotourism and the preservation of unique natural and cultural values.*

Keywords: *Ecotourism, sustainable development, nature conservation, local communities, jobs, negative impacts, cultural traditions, balance of development.*

So‘nggi o‘n yilliklarda ekoturizmning rivojlanishi tabiiy resurslarni asrash va barqaror rivojlanishga ko‘maklashish bo‘yicha global sa’y-harakatlar sharoitida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ekoturizm yashil iqtisodiyotning elementi sifatida tabiiy muhitni saqlash va mahalliy aholi farovonligini oshirishga yordam beradigan turizm modelini yaratishni nazarda tutadi. Boy madaniy meros va noyob tabiiy landshaftlarga ega mamlakat O‘zbekistonda ekoturizmning rivojlanishi iqtisodiy yuksalish va tabiiy resurslarni asrashda yangi istiqbollarni ochmoqda. Biroq, uni ishlab chiqish jarayonida ham afzalliklar, ham muammolar yuzaga keladi, ular yechimga kompleks yondashuvni talab qiladi.

Rekreatsiya resurslari - bu rekreatsiya, turizm va inson quvvatini qayta tiklash, ya'ni sog'lomlashtirish uchun foydalaniladigan tabiiy yoki inson tomonidan yaratilgan obyektlardir. Ular yashil iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydi, chunki ular atrof-muhitni muhofaza qilish va aholining hayot sifatini yaxshilash bilan birga iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin [1]. Yashil iqtisodiyot sharoitida rekreatsion resurslar atrof-muhitni muhofaza qilish va mahalliy aholi farovonligini oshirishga yordam beradigan tabiiy hududlarga mas'uliyatli sayohatni o'z ichiga olgan ekoturizmni rivojlantirish uchun asos bo'ladi (1-jadval).

Yashil iqtisodiyotda rekreatsion resurslarning roli ko'p qirralidir. Xususan, ular nafaqat ish o'rinlari yaratish va sayyohlik daromadlarini oshirish kabi to'g'ridan-to'g'ri iqtisodiy manfaatlarga, balki ekotizimlar va bioxilma-xillikni saqlashga, sayyohlar va mahalliy aholining ekologik ongini oshirishga ham hissa qo'shadi. Shuning uchun rekreatsion resurslardan barqaror foydalanish yashil iqtisodiyot maqsadlariga erishish uchun asosiy hisoblanadi.

Jadvalda keltirilgan rekreatsion resurslarni tahlil qilish va ularni yashil iqtisodiyot uchun yaratish usullari bizga bir nechta asosiy jihatlarni aniqlash imkonini beradi:

-muhofaza etiladigan hududlarni yaratish, tog'lar va cho'llarda ekoturizm yo'nalishlarini rivojlantirish o'simlik va hayvonot dunyosining noyob turlarini saqlashga yordam beradi. Bu nafaqat ekologik nuqtayi nazardan muhim, balki noyob tabiiy tajribalarni izlayotgan ekoturistlar uchun mintaqaning jozibadorligini oshiradi [2];

-Orol dengizi va Chorvoq ko'li kabi suv havzalari atrofida ekoturizmni rivojlantirish uchun qo'llaniladigan usullar suv ekotizimlarini tiklash va saqlash bo'yicha chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Bu turizmni rivojlantirish va tabiiy resurslarning ekologik holatini yaxshilash zarurati o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi;

-tarix va madaniyat yodgorliklarining ekoturizm dasturlariga kiritilishi nafaqat O'zbekistonning milliy o'ziga xosligini saqlab qolishga xizmat qiladi, balki madaniy turizmni rivojlantirish orqali mahalliy aholi uchun qo'shimcha iqtisodiy imkoniyatlar yaratadi;

-rekreatsion resurslardan barqaror foydalanishga asoslangan ekoturizmni rivojlantirish yangi ish o'rinlari yaratilishiga va daromadning oshishiga mahalliy aholi va mahalliy iqtisodiyotni rag'batlantirishga olib keladi [3].

Bu omillar birgalikda aholi turmush darajasini oshirib, hududlar, ayniqsa, chekka va qishloqlar iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qilmoqda, xususan:

-ekoturizmni rivojlantirish nafaqat turistik xizmatlar ko'rsatishni, balki turistlar va mahalliy aholi uchun ta'lim dasturlarini ham o'z ichiga oladi. Bu ekologik madaniyatni shakllantirishga, tabiiy va madaniy boyliklarni asrab-avaylash zarurligi to'g'risida ongini oshirishga, shuningdek, atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni kuchaytirishga xizmat qiladi;

-yashil iqtisodiyot uchun rekreatsion resurslarni yaratish usullari atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish zarurligini hisobga oladigan infratuzilmani rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Bu sayyohlik obyektlarini qurish va saqlashda ekologik toza texnologiyalar, materiallar va yondashuvlardan foydalanishni o'z ichiga oladi [4];

-ekoturizmni rivojlantirishning muhim jihati mahalliy aholini turizm faoliyatini rejalashtirish va boshqarishga jalb etishdir. Bu mahalliy aholining manfaatlari va ehtiyojlari hisobga olinishini ta'minlaydi, ekoturizmning afzalliklarini jamiyat o'rtasida baham ko'rishga yordam beradi, tabiiy resurslarni tejash samaradorligini oshiradi. O'zbekistonning ko'rib chiqilayotgan rekreatsion resurslari mamlakatda ekoturizmni rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Yashil iqtisodiyot uchun rekreatsion resurslarni yaratish va ulardan foydalanish usullari atrof-muhitga ta'sirni kamaytiradigan ekoturizm infratuzilmasini rivojlantirish, mahalliy aholini barqaror amaliyotlar haqida o'rgatish

va sayyohlar orasida tabiatni muhofaza qilish muhimligi haqida xabardorlikni oshirishni o'z ichiga oladi.

O'zbekistonning rekreatsion resurslari va ularning ekoturizmdagi o'rni

1-jadval

t.r.	Rekreatsion resurslarning nomlanishi	Yashil iqtisodiyot uchun rekreatsion resurslarni yaratish usullari	Yashil iqtisodiyotning afzalliklari
1.	Tog' tizmalari (masalan, Chotqol, Zomin)	Qo'riqlanadigan hududlarni yaratish, ekoturizm uchun yo'lak va marshrutlarni ishlab chiqish	Bioxilma-xillikni saqlash, ekoturistlarni jalb qilish, mahalliy iqtisodiyotni rag'batlantirish
2.	Cho'llar (Qizilqum)	Ekologik yo'llar va ekspeditsiyalarni rivojlantirish, o'quv sayohatlarini tashkil etish	Noyob cho'l ekotizimlarini muhofaza qilish, ta'limga hissa qo'shish, ish o'rinlari yaratish
3.	Daryo va ko'llar (Orol dengizi, Chorvoq)	Suv resurslarini tiklash, suv ekoturizmini rivojlantirish	Ekotizimlarni tiklash, barqaror turizmni rivojlantirish, mahalliy aholi turmush sifatini yaxshilash.
4.	Tarixiy-madaniy yodgorliklar	Madaniy merosni ekoturizm dasturlariga integratsiyalash, gidlar tayyorlash	Tarixiy-madaniy merosni asrash, turizmdan daromadlarni oshirish, xabardorlikni oshirish.

O'z o'rnida ta'kidlash joizki, ekoturizmni rivojlantirish ham tabiiy resurslarni saqlash, ham mahalliy hamjamiyatni rivojlantirish uchun katta foyda keltiradi, lekin uning afzalliklari bilan bir qatorda ayrim muammolari ham mavjud, xususan:

1. Afzalliklari:

-ekoturizm ta'lim olish va sayyohlarni tabiatni muhofaza qilish dasturlariga jalb qilish orqali atrof-muhit va yovvoyi tabiatni saqlashga yordam beradi. Mahalliy qo'riqxonalar va milliy bog'larga to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy investitsiyalar tabiatni muhofaza qilish bo'yicha sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi;

-ekoturizm kichik biznes va infratuzilmani rivojlantirishga ko'maklashish orqali mahalliy hamjamiyat uchun ish o'rinlari va daromadlar yaratadi. Bu mahalliy

iqtisodiyotni rag'batlantirishi va yerdan foydalanishning an'anaviy va ko'proq buzg'unchi shakllariga, masalan, o'rmonlarni kesish yoki kon qazib olishga qaramlikni kamaytirishi mumkin;

-mahalliy aholining ekoturizm loyihalarini rejalashtirish va boshqarishda ishtirok etishi ularning merosiga daxldorlik va faxrlanish hissini oshiradi. Shuningdek, u mahalliy madaniyat va an'analarni saqlashga yordam beradi.

2. Muammolar:

-barqaror yo'naltirilganligiga qaramay, ekoturizm to'g'ri boshqarilmasa, atrof-muhitning buzilishiga olib kelishi mumkin. Qo'riqlanadigan hududlarga haddan tashqari tashrif buyurish tuproq eroziyasiga, suvning ifloslanishiga va mahalliy ekotizimlarning buzilishiga olib kelishi mumkin;

-ba'zi hollarda sayyohlar oqimining ko'payishi mahalliy madaniyat va an'analarning tijoratlashuviga va buzilishiga olib kelishi mumkin, bu ko'pincha jamoalarda ijtimoiy keskinlikni keltirib chiqaradi;

-ekoturizmga jiddiy bog'liq bo'lgan iqtisodiyot tabiiy ofatlar, pandemiyalar yoki turizm imtiyozlarining o'zgarishi kabi tashqi hodisalarga nisbatan zaif bo'lib qolishi mumkin, bu esa iqtisodiy qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin.

Ushbu ilmiy xulosalar ekoturizm sharoitida rivojlanish va tabiatni muhofaza qilish o'rtasidagi muvozanat zarurligini ko'rsatadi. Mas'uliyatli rejalashtirish va boshqarish, shuningdek, mahalliy hamjamiyatlarning faol ishtiroki ijobiy ta'sirlarni yuqori darajada oshirishga va mumkin bo'lgan salbiy ta'sirlarni kamaytirishga yordam beradi.

Xulosa sifatida bu borada shini qayd etish joizki, O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot maqsadlariga erishishning strategik muhim yo'nalishi hisoblanadi. Bu nafaqat mamlakatimizning noyob tabiiy va madaniy boyliklarini asrab-avaylashga xizmat qiladi, balki mahalliy aholi uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlarni ochib beradi, ularning farovonligi va turmush sifatini oshiradi [5]. Biroq, ekoturizmni muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun barqaror

infratuzilmaga sarmoya kiritish, mahalliy aholi va sayyohlar uchun trening va xabardorlikni oshirish borasidagi qiyinchiliklarni yengish kerak.

Shuning bilan birgalikda ekoturizm tabiiy resurslarni saqlashga yordam beradi va barqaror dam olishga qiziqqan sayyohlarni jalb qilish orqali muqobil daromad manbasini taklif qilib, mahalliy hamjamiyatlarni qo‘llab-quvvatlaydi. Bu atrof-muhit muammolari va atrof-muhitni muhofaza qilish muhimligi haqida xabardorlikni oshirishga yordam beradi. Shuningdek, ekoturizmning rivojlanishi mahalliy ekotizimlarga ortiqcha yuklanish va salbiy ta’sir ko‘rsatish xavfi, atrof-muhitga yetkaziladigan zararni kamaytirish uchun qat’iy tartibga solish va boshqarish zarurati kabi qator muammolarga ham duch kelmoqda. Ekoturizm muvaffaqiyatining kaliti tabiatni asrash va mahalliy aholiga iqtisodiy foyda keltirish o‘rtasidagi muvozanatdadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Abdukhamidovich A. M., Tairovich A. A. Development of Household Activities in Jizakh Region and Its Institutional Fundamentals //JournalNX. – C. 602-606.
2. Abdukhamidovich A. M., Abduvaliyevich X. A. Tourist Activity and Its Institutional Fundamentals in Jizak Region //JournalNX. – C. 597-601.
3. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.
4. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.
5. Aynaqulov M. A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – C. 91